

TA'LIMDA MA'NAVIY BO'SHLIQNING PAYDO BO'LISHI VA UNI OLDINI OLISH YO'LLARI

Kurambayeva Qunduzxon Arslonbekovna

Urganch RANCh texnologiyalar universiteti

Pedagogika yo'nalishi 2-boshqich magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19626111>

Annotatsiya:

Ushbu tezisda ta'lim jarayonida ma'naviy bo'shliqning yuzaga kelish sabablari va uning oldini olish yo'llari tahlil qilingan. Shuningdek, oila, maktab va jamiyat hamkorligining ahamiyati yoritilgan hamda ma'naviy tarbiyani kuchaytirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, ma'naviyat, ma'naviy bo'shliq, tarbiya, o'quvchi, o'qituvchi, qadriyatlar, axborot muhiti, pedagogika, jamiyat

Аннотация:

В данной работе анализируются причины возникновения духовного вакуума в образовательном процессе и пути его предотвращения. Также рассматривается значение сотрудничества семьи, школы и общества и предлагаются рекомендации по усилению духовно-нравственного воспитания.

Ключевые слова: образование, духовность, духовный вакуум, воспитание, ученик, учитель, ценности, информационная среда, педагогика, общество

Annotation:

This paper analyzes the causes of moral and spiritual gaps in the education process and ways to prevent them. It also highlights the importance of cooperation between family, school, and society and provides recommendations for strengthening moral education.

Keywords: education, spirituality, spiritual vacuum, upbringing, student, teacher, values, information environment, pedagogy, society

Kirish (Introduction)

Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri — bilim berish bilan birga, yoshlarning ma'naviy dunyosini shakllantirishdir. Biroq zamonaviy jamiyatda axborot oqimining tezlashuvi, internet tarmoqlarining kengayishi va turli madaniy ta'sirlar natijasida ta'lim jarayonida ma'naviy bo'shliq muammosi yuzaga kelmoqda.

Ma'naviy bo'shliq deganda o'quvchining qadriyatlar tizimida izchillikning yo'qolishi, milliy va axloqiy mezonlarga befarqlikning kuchayishi tushuniladi. Bu holat yoshlarning xulq-atvori, tafakkuri va ijtimoiy faolligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli mazkur muammoni chuqur o'rganish va uning oldini olish yo'llarini aniqlash dolzarb hisoblanadi.

Metodologiya (Methods)

Tadqiqotda nazariy tahlil, pedagogik kuzatuv va umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Ta'lim va tarbiya jarayoniga oid ilmiy adabiyotlar o'rganildi, shuningdek, maktab amaliyotidagi holatlar tahlil qilindi. Muammoni aniqlashda zamonaviy pedagogik va psixologik yondashuvlar solishtirildi.

Natijalar (Results)

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ta'limda ma'naviy bo'shliqning yuzaga kelishiga bir necha omillar sabab bo'ladi:

- tarbiyaviy ishlarning dars jarayonida ikkinchi darajaga tushib qolishi;
- oilada ma'naviy tarbiyaning yetarli emasligi;

- internet va ijtimoiy tarmoqlardagi nazoratsiz axborot oqimi;
- o‘qituvchilarning katta yuklama sabab tarbiyaviy faoliyatga kam e‘tibor qaratishi;
- yoshlar orasida milliy qadriyatlarga qiziqishning susayishi.

Natijada o‘quvchilarda beqaror qadriyatlar tizimi, loqaydlik va ijtimoiy mas‘uliyatning pasayishi kabi holatlar kuzatilishi mumkin.

Muhokama (Discussion)

Ma‘naviy bo‘shliqning oldini olish uchun ta‘lim tizimida kompleks yondashuv zarur. Avvalo, dars jarayonida ma‘naviy tarbiya elementlarini kuchaytirish lozim. Har bir fan mazmunida axloqiy va tarbiyaviy jihatlar uyg‘unlashgan bo‘lishi kerak.

Shuningdek, oila va ta‘lim muassasasi o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash muhimdir. Ota-onalar farzand tarbiyasida faol ishtirok etishi va ularning axborot muhitini nazorat qilishi zarur.

Bundan tashqari, o‘qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish, ularni zamonaviy tarbiya metodlari bilan qurollantirish ham muhim ahamiyatga ega. Yoshlarni milliy qadriyatlar, tarix va madaniyatga yaqinlashtirish orqali ma‘naviy bo‘shliqni kamaytirish mumkin.

Xulosa (Conclusion)

Xulosa qilib aytganda, ta‘lim jarayonida ma‘naviy bo‘shliqning paydo bo‘lishi jamiyat kelajagi uchun jiddiy muammo hisoblanadi. Uni bartaraf etish uchun maktab, oila va jamiyatning hamkorligi zarur. Ma‘naviy tarbiyani kuchaytirish orqali barkamol, mustaqil fikrlaydigan va vatanparvar yoshlarni tarbiyalash mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. *Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
3. *Pedagogika nazariyasi va tarixi / O‘quv qo‘llanma*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
4. Hasanboyeva O. *Pedagogika*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
5. To‘xtaxodjayeva M. *Umumiy pedagogika*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
6. Davletshin M.G. *Pedagogik psixologiya*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2017.